

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

**Тези доповідей
XXIV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**У чотирьох частинах
Ч. II**

Харків 2016

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Марку М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговськи Т. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІ (18-20 травня 2016р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 343 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2016

ЗМІСТ

<i>Секція 7.</i> Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	4
<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	48
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії	84
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	132
<i>Секція 11.</i> Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	200
<i>Секція 12.</i> Удосконалення технології органічний речовин	240
<i>Секція 13.</i> Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології	287

На русском: [Шевченко В.В., Горюшкин Н.И. Сравнение характеристик асинхронных двигателей с магнитопроводами из электротехнических и кобальтовых сталей // Тезисы докладов 24-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2016), 18-20 мая 2016 года, Харьков (ISSN 2222-2944), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 126. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2594501>]

Ключевые слова: электрические машины, обмотки статора, асинхронные двигатели (АД), массогабаритные показатели АД, термомагнитная обработка.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25606>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25606/1/MicroCAD_2016_Shevchenko_Sravnenie_khar.pdf

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/55260/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/55260/>

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S9/file_129.pdf

https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S9/file_129.pdf

На CORE:

<https://core.ac.uk/download/pdf/79660345.pdf>

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С МАГНИТОПРОВОДАМИ ИЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И КОБАЛЬТОВЫХ СТАЛЕЙ

Шевченко В.В., Горюшкин Н.И.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

В работе проведено исследование влияния частоты питающего напряжения на размеры и вес асинхронных двигателей (АД) приводов механизмов самолетов. Установлено, что оптимальной является частота 400 Гц, при которой максимальная скорость вращения равна 24000 об/мин. Вес АД при частоте 400 Гц примерно на 40 % меньше веса электродвигателей постоянного тока, рассчитанных на 24 В, имеющих ту же номинальную мощность и скорость вращения. В связи с этим в последние годы для тяжелых самолетов используется трехфазная система переменного тока с частотой 400 Гц, с нейтралью, соединенной с корпусом самолета, линейным напряжением 208 В (фазное 120 В). Наличие нейтрали, соединенной с корпусом самолета в сочетании с соединением обмотки статора «звездой», позволяет увеличить надежность работы АД при простреле проводов: при простреле одного провода электродвигатель может работать как двухфазный, при простреле двух проводов — как однофазный. Также высокие скорости вращения позволяют значительно увеличить мощность, приходящуюся на единицу веса. Самолетные электродвигатели должны иметь большие кратности пусковых моментов. В связи с этим АД для самолетов выполняются с глубокими пазами ротора из латуни, обладающей большим удельным сопротивлением, чем алюминий или медь. Одновременно с увеличением полезной мощности увеличиваются потери, приходящиеся на единицу веса. Поэтому для поддержания температуры электродвигателей в допустимых пределах они выполняются с более интенсивной вентиляцией и в них применяют обмотку статора с особо теплостойкой изоляцией. В работе была проведена сравнительная оценка характеристик авиационных АД с магнитопроводами из электротехнической и кобальтсодержащей стали. Установлено, что применение железокобальтовых сталей для изготовления магнитопроводов электродвигателей позволяет еще в большей степени уменьшить их массогабаритные показатели. Также установлено, что при изготовлении магнитопроводов авиационного электрооборудования необходимо применять специальные технологии, которые улучшают свойства сталей. Следует использовать: термомагнитную обработку (отжиг в вакууме и в магнитном поле); капиллярную склейку пакетов магнитопровода; избегать больших усилий прессования и натягов при окончательной установке в корпус электродвигателя. При проведении отжига магнитопроводов авиационных двигателей необходимо использовать термооправки, калибрующие диаметры листов магнитопроводов, что позволяет обеспечить точные размеры и исключить последующую механическую обработку собранных пакетов.